

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20558604>

AHAMONIYLAR IMPERIYASINING O'RTA OSIYO HUDUDLARIGA UYUSHTIRGAN HARBIY YURISHLARI

Xasanov Shaxboz Shodi o'g'li

Taermiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

E-pochta: xasanov2@terdpi.uz

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Ahamoniylar imperiyasining O'rta Osiyo hududlariga uyushtirgan harbiy yurishlari tarixshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqotda Kir II va Doro I davrlarida Baqtriya, So'g'diyona va Xorazm hududlarining imperiya tarkibiga qo'shilish jarayoni, harbiy yurishlarning sabablari hamda ularning siyosiy va ma'muriy oqibatlarini yoritilgan. Shuningdek, qadimgi yunon, fors va rim manbalari hamda zamonaviy tarixshunos olimlarning qarashlari asosida Ahamoniylar ekspansiyasining O'rta Osiyo tarixidagi o'rni tahlil etiladi. Maqolada imperiyaning harbiy strategiyasi, satraplik tizimining joriy etilishi va hududiy boshqaruv mexanizmlarining shakllanishi ham ilmiy jihatdan o'rganilgan.*

***Kalit so'zlar:** Ahamoniylar imperiyasi, O'rta Osiyo, harbiy yurishlar, Kir II, Doro I, Baqtriya, So'g'diyona, Xorazm, satraplik, tarixshunoslik, qadimgi manbalar, imperiya ekspansiyasi.*

Ahamoniylar imperiyasi jahon tarixidagi eng yirik va markazlashgan qadimgi davlatlardan biri bo'lib, uning harbiy-siyosiy ekspansiyasi Yaqin va O'rta Sharq hamda O'rta Osiyo tarixiy jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Imperiyaning O'rta Osiyo hududlariga uyushtirgan harbiy yurishlari Baqtriya, So'g'diyona va Xorazm kabi tarixiy o'lkalarning siyosiy maqomi, iqtisodiy rivojlanishi va ma'muriy tizimining shakllanishida muhim omil bo'lgan[1, 29].

Imperiya tarkibidagi turli hududlar va etnik guruhlarini yagona siyosiy tizim ostida birlashtirish zarurati Ahamoniylar tomonidan keng ko‘lamli harbiy yurishlarning amalga oshirilishiga sabab bo‘lgan. Ushbu yurishlar natijasida O‘rta Osiyo hududlari imperiya tarkibiga kiritilib, satraplik tizimi orqali boshqarilgan. Shu jihatdan Ahamoniylar harbiy ekspansiyasi nafaqat siyosiy hukmronlikni o‘rnatish vositasi, balki hududiy boshqaruv tizimining shakllanishiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatgan tarixiy jarayon sifatida ahamiyatlidir. Bugungi kunda qadimgi Sharq davlatlarining harbiy siyosati va ekspansionistik faoliyatini o‘rganish tarix fanining dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, Ahamoniylar imperiyasining O‘rta Osiyo hududlariga uyushtirgan harbiy yurishlarini tadqiq etish orqali qadimgi davrda markaziy hokimiyat va chekka hududlar o‘rtasidagi munosabatlar, harbiy boshqaruv mexanizmlari hamda imperiya barqarorligini ta‘minlash usullarini chuqurroq anglash mumkin[2, 59].

Shuningdek, O‘zbekiston hududining muhim qismini tashkil etgan Baqtriya, So‘g‘diyona va Xorazmning Ahamoniylar imperiyasi tarkibiga kirishi milliy tariximizni o‘rganishda ham alohida ahamiyatga ega. Shu bois Ahamoniylar harbiy yurishlarining sabablari, bosqichlari va oqibatlarini ilmiy jihatdan tahlil qilish ham tarixiy, ham nazariy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Manbalarda keltirilishicha, Kir II Kichik Osiyodagi Lidiya hududini zabt etganidan so‘ng, bu o‘lkani nazorat qilish uchun hokim tayinlab, o‘zi Ekbatanaga qaytib keladi. Bu yerda Bobil, Baqtriya, saklar yurti va Misr hududlariga harbiy yurishlarga tayyorgarlik ko‘rilgani manbalarda qayd etilgan. Lekin bu ro‘yxatdan Misrni olib tashlash mumkin, chunki Misr Kir II davridan keyin zabt etilgan hudud hisoblanadi.

Behistun bitiklarida Ahamoniylar davlati hukmronligi tarkibida O‘rta Osiyo hududidagi Marg‘iyona, Baqtriya, Xorazm o‘lkalaridan tashqari Hind vodiysidagi Gandhara va Sattagidiya o‘lkalari ham sanab o‘tilgan. Bundan kelib chiqadiki, Ahamoniylar davlati chegarasi sharqda Yaksart bo‘ylari va Hind vodiysigacha bo‘lgan ulkan hududlarni qamrab olgan.

Shuningdek, tarixchi Pliniyning “Naturalis Historia” (“Tabiiy tarix”) asarida Kir II hozirgi Kobul shahri shimolida joylashgan Kapisa shahrini vayron qilganligi qayd etiladi. Bu ma’lumotlarga ko‘ra, Kir II davrida bizning o‘lkalarimizga harbiy yurishlar boshlangan.

Arrian va Diodor asarlarida esa Baqtriya bilan chegaradosh Drangiana o‘lkasida yashovchi ariasp qabilasi Kir II ning sharqqa yurishida oziq-ovqat bilan ta’minlab turgani uchun soliqlardan ozod etilgani qayd etiladi. Bundan kelib chiqadiki, Kir II davrida ushbu hududlar ittifoqchi sifatida manbalarda tilga olingan.

Shu o‘rinda savol tug‘iladi: Ahamoniylar bu hududlarni qachon bosib olgan? Ko‘pgina tadqiqotchilar Ahamoniylarning O‘rta Osiyoga harbiy yurishlari Bobilni zabt etgandan so‘ng boshlangan degan fikrni ilgari suradilar. Bunday xulosaga kelishda “tarix otasi” Gerodotning “Tarix” asaridagi Kir II ning miloddan avvalgi 539-yilda Bobilni, miloddan avvalgi 530-yilda esa massagetlar yurtini egallaganligi haqidagi ma’lumotlari asos bo‘lgan.

Gerodot o‘zining o‘n yillik sayohati davomida (mil. avv. 455–445) Liviya, Misr, Ossuriya, Bobil va Ekbatana hududlarida bo‘lib, to‘plagan materiallari asosida 9 jildli “Tarix” asarini yozgan. Uning O‘rta Osiyo xalqlari haqidagi ma’lumotlari asarning I, III, VII va IX jildlarida aks etgan. Biroq Gerodot Kirning Lidiya zabtidan keyingi yurishlari haqida ma’lumot bermaydi. Ehtimol, u forslar katta talofat ko‘rgan urushlarni chetlab o‘tgan bo‘lishi mumkin.

Chunki Ktesiy “Persika” asarida Kir II va baqtriyaliklar o‘rtasidagi urushda hech bir tomon to‘liq g‘alaba qozonmaganligi, biroq baqtriyaliklar Ahamoniylar davlatining harbiy qudratini e’tirof etib, Kir II ga ixtiyoriy bo‘ysunganligi qayd etiladi[3, 177].

O‘rta Osiyo ko‘chmanchi qabilalari tomonidan Ahamoniylar davlatiga qarshi hujum uyushtirish xavfi paydo bo‘lib, saklarga qarshi qadimgi fors davlati chegaralaridagi mustahkam qal’alardan o‘z vaqtida fors qo‘shinlari tomonidan foydalanish rejalashtirilgan. Shu sababli ham Bobildan oldin Kir II Parfiya, Aria, Marg‘iyona, Baqtriya va So‘g‘diyoni o‘ziga bo‘ysundirishga harakat qilgan. Gerodot “Tarix” asarida baqtriya, baqtralar va boxtariylar haqida 13 marta, so‘g‘dlarni 2 marta,

xorazmliklarni 3 marta, saklarni 11 marta, massagetlarni 19 marta tilga olib, ularning moddiy madaniyati, urf-odatlari, dini va tarixi haqida ma'lumotlar beradi. Shuningdek, miloddan avvalgi III asrda yashagan babil tarixchisi Beross o'z asarlarida Kir II ning Bobilga harbiy yurishi haqida: "Kir II Bobilni Osiyoning boshqa qismlarini bosib olganidek bosib olgan"ligini qayd etgan. Ksenofont esa "Kiroppediya" asarida Kir II Bobilni baqtriyaliklar, saklar va hindlarni bo'ysundirganidan keyin zabt etganligi haqida ma'lumot beradi. Bu harbiy yurishlar haqida qadimgi davr mualliflari - Gerodot va Trog-Yustin asarlarida ham ma'lumotlar saqlanib qolgan bo'lib, ular bu voqealarni turlicha tasvirlaydilar[4, 34].

Geografik jihatdan Kir II ning massagetlarga qarshi yurishlari yo'nalishini aniqlash muammosi juda murakkabdir. O'rta Osiyo ko'chmanchilari Kaspiy dengizi bilan Sirdaryo o'rtasidagi keng hududda yashagan. Kir II qo'shinlari Parfiya chegaralaridan o'tib, Amudaryo va O'zboy bo'ylarida yashovchi massaget qabilalari hududiga kirib borgan.

Kir II vafotidan so'ng taxtga uning o'g'li Kambiz o'tirdi. Uning hukmronlik davri, ya'ni miloddan avvalgi 530–522-yillar O'rta Osiyo xalqlari siyosiy tarixi haqida yozma manbalarda deyarli ma'lumotlar uchramaydi. Kambiz Misrni zabt etgan qadimgi fors podshosi edi. Kambiz vafotidan so'ng mamlakatda katta qo'zg'olonlar boshlangan. Bu haqda Doro I (miloddan avvalgi 522–486-yillar) Behistun yozuvlarida shunday ma'lumot beradi: "Elam, Midiya, Ossuriya, Misr, Parfiya, Marg'iyona, Sattagidiya, saklar mendan ajralib chiqib ketdilar". Ahamoniylarga qarshi, ayniqsa, eng yirik qo'zg'olon Marg'iyonada avj olgan[5, 83].

Manbalardan kelib chiqadiki, miloddan avvalgi 545–539-yillarda Kir II O'rta Osiyoning Drangiana, Marg'iyona, Xorazm, So'g'diyona va Baqtriya hududlarini egallab, o'z saltanatini sharqqa tomon kengaytirganidan so'ng Bobilga harbiy yurishni amalga oshirgan. Ba'zi tadqiqotchilar, jumladan fransuz arxeologi va tarixchisi R. Girshman tomonidan ilgari surilgan Kir II Lidiya va Bobil yurishlari oralig'ida O'rta Osiyo Ahamoniylar imperiyasi tarkibiga kiritilgan degan fikr ilmiy jihatdan yetarli asosga ega emasligi, yuz yillik farq kabi tafovutlar bilan izohlanadi.

Behistun yozuvlarida Doro I shunday xabar beradi: “Marg‘iyona mendan ajralib chiqdi. Marg‘iyonalik Frada ismli kishi o‘zini viloyat hokimi deb e‘lon qildi. Men Baqtriya satrapi Dadarshishni huzurimga chaqirib, unga buyurdim: ‘Menga bo‘ysunmaganlarni tor-mor qilish kerak’. Axuramazda irodasi bilan qo‘shinlarim qo‘zg‘olonchilarni mag‘lub etdi...”. Bu voqealar Marg‘iyona qo‘zg‘oloni va Baqtriya hududidagi harbiy harakatlarning muhim manbalarda aks etganini ko‘rsatadi.

Baqtriyaning geografik joylashuvi, O‘rta Osiyoning boshqa hududlariga nisbatan iqtisodiy va siyosiy ustunligi, qadimdan rivojlangan savdo va madaniy aloqalari hamda kuchli harbiy an‘analarga ega bo‘lgani Ktesiyga “Baqtriya Sharqdagi eng asosiy raqiblardan biri” degan xulosani berishga asos bo‘lgan.

Xulosa qilib aytganda, Ahamoniylar imperiyasining O‘rta Osiyo hududlariga qilgan harbiy yurishlari qadimgi Sharq tarixidagi eng murakkab va muhim siyosiy jarayonlardan biri hisoblanadi. Kir II va Doro I davrida amalga oshirilgan harbiy ekspansiya natijasida Parfiya, Marg‘iyona, Baqtriya, So‘g‘diyona va Xorazm kabi hududlar imperiya tarkibiga kiritilib, uning sharqiy chegaralari kengaytirildi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, bu hududlar dastlab ayrim hollarda ittifoqchi yoki yarim mustaqil siyosiy birliklar sifatida tilga olingan bo‘lsa-da, keyinchalik ular satraplik tizimi orqali Ahamoniylar markaziy hokimiyatiga to‘liq bo‘ysundirilgan. Ayniqsa, Behistun bitiklari va qadimgi yunon-rim mualliflari ma‘lumotlari bu jarayonning bosqichma-bosqich amalga oshirilganini tasdiqlaydi.

Shuningdek, O‘rta Osiyo hududlarining Ahamoniylar imperiyasi tarkibiga kirishi nafaqat harbiy bosib olish natijasi, balki siyosiy, iqtisodiy va strategik omillar bilan ham bog‘liq bo‘lgan. Bu jarayon mintaqaning keyingi tarixiy rivojlanishiga, xususan, davlat boshqaruvi, savdo yo‘llari va madaniy aloqalarning shakllanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan.

Demak, Ahamoniylar imperiyasining O‘rta Osiyoga yurishlarini o‘rganish qadimgi davlatlar siyosiy tizimi, harbiy strategiyasi va mintaqaviy integratsiya jarayonlarini chuqur anglashda muhim ilmiy ahamiyatga ega hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. М.: Наука. 1985. 29. Стр.
2. История древнего мира I. Ранняя древность (под редакцией И. М. Дьяконова В. Д. Нероновой И. С. Свенцицкой). М., 1982. 59. Стр.
3. Геродот. История. Том I. 177-178. Стр.
4. Икромов Н.М, “Қадимги Бактрия кавийлиги тарихи” Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация, Т.2011, 83.б.